

The Reality of Thought in the Islamic Context

Mohamed Rida El-Hadhri

Ministry of National Education

p. El hardi.mr@gmail.com

Received	Accepted	Published
2026/01/13	2026/01/28	2026/02/09
DOI: 10.5281/zenodo.20400828		

Abstract

Humans often ponder the true meaning of various commonly used terms and concepts, and don't stop there; they try to grasp the actual relationship between these terms. This is crucial in the field of knowledge and human development, as it helps individuals understand the essence of things by delving into their depths and refining their understanding.

One such term frequently used in general thought, particularly among researchers in Islamic and educational fields, is "thought" (fikir). This term is often surrounded by misconceptions and sometimes misused, deviating from its true meaning.

Through this research, I aim to uncover the true nature of "thought" by asking: What is thought, and what is its significance and framework in the Islamic context?

Key words: thought, intellect, heart, significance, framework, Islam

حقيقة الفكر في الحقل الإسلامي

الباحث: محمد رضا الحضري

وزارة التربية الوطنية

p. El hardi.mr@gmail.com

حساب :1 ORCID

تاريخ النشر	تاريخ القبول	تاريخ الاستلام
2026/02/09	2026/01/28	2026/01/13
DOI : 10.5281/zenodo.20400828		

ملخص

طالما يتساءل الإنسان عن حقيقة المفاهيم الاصطلاحية للعديد من المفردات المتداولة، ولا يكتفي بذلك، بل يحاول الوقوف على حقيقة العلاقة الموجودة بين هذه المصطلحات. وهو أمر له من الأهمية ما له في الحقل المعرفي وبناء الإنسان؛ إذ يساعد المرء للوقوف على حقيقة الأشياء بعد سبر أغوارها وتنقيح ما علق بالأذهان من مفاهيم حولها.

ومن تلك المصطلحات التي تتداول بكثرة في الفكر عامة، وبين الباحثين في الحق التربوي والإسلامي خاصة، مصطلح الفكر؛ وهو مصطلح تشوب حوله عدة شوائب، وفي بعض الأحيان يوظف توظيفات خارجة عن سياقه ومخالفاً لحقيقة معناه... ولهذا ارتأيت من خلال هذا البحث الوقوف على حقيقته، من خلال طرح السؤال التالي:

ما حقيقة الفكر، وما أهميته وضوابطه في الحقل الإسلامي؟

الكلمات المفتاحية: الفكر – العقل – القلب – الأهمية – الضوابط – الإسلام

مقدمة

طالما يتساءل الإنسان عن حقيقة المفاهيم الاصطلاحية للعديد من المفردات المتداولة، ولا يكتفي بذلك، بل يحاول الوقوف على حقيقة العلاقة الموجودة بين هذه المصطلحات. وهو أمر له من الأهمية ما له في الحقل المعرفي وبناء عقل الإنسان؛ إذ يساعد المرء للوقوف على حقيقة الأشياء بعد سبر أغوارها وتنقيح ما علق بالأذهان من مفاهيم حولها . ومن تلك المصطلحات التي تتداول بكثرة في الفكر عامة، وبين الباحثين في الحق التربوي والإسلامي خاصة، مصطلح الفكر؛ وهو مصطلح تشوب حوله عدة شوائب، وفي بعض الأحيان يوظف توظيفات خارجة عن سياقه ومخالفا لحقيقة معناه... ولهذا ارتأيت من خلال هذا البحث، دراسة مصطلح الفكر والوقوف على بعض مفاهيمه، من خلال الإشكال التالي:

ما مفهوم الفكر، وما أهميته وضوابطه في الحقل الإسلامي؟

وقد سلكت في هذا البحث منهجا استقرائيا تحليليا؛ أي تتبع واستقراء ما قيل عن مصطلح الفكر وما تعلق به مفاهيم من خلال معاجم أهل اللغة والاصطلاح، ثم العمل على تحليل المفاهيم وسبر أغوارها، مع بيان العلاقات الموجودة بينها في الفكر الإسلامي.

وبني هذا البحث على محاور ثلاثة:

الأول: الوقوف على مفهوم الفكر والعقل والقلب والعلاقة الموجودة بين تلك المصطلحات.

الثاني: دراسة تلك المصطلحات قرآنيا مع بيان العلاقة الموجود بينهم.

الثالث: بينت فيه أهمية الفكر وضوابطه في الحقل الإسلامي.

ويعد هذا البحث من ضمن العديد من الدراسات في الموضوع، منها على سبيل المثال لا الحصر، " مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة" لمحمود علي الجوز. وقد جاء هذا البحث تأكيدا لما ذكره الجوز مع تفصيل وتدقيق أكثر للمفاهيم والعلاقات.

1 - الفكر: مفهومه وصلته بالعقل والقلب

1-1 مفهوم الفكر:

الفكر في اللغة من فكرَ، ويعني تردّد القلب في الشيء، يقال: تفكر، إذا ردّد قلبه معتبرا (ابن فارس. 4/446)، وتردّد القلب يكون بالتأمل وإعمال الخاطر لطلب المعاني (ابن منظور. 5/65)، فيقال: الفكر ترتيب أمور في الذهن يتوصل بها إلى مطلوب علما أو ظنا؛ فالفكر قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم، والتفكر جولان تلك القوة بحسب نظر العقل (الأصفهاني. ص 384)، وترتيب ما يعلم ليصل به إلى مجهول. فالفكر يستعمل في الأمور المعنوية، وهو فرك الأمور وبحثها للوصول إلى حقيقتها (أنيس. 2/698).

أما في الاصطلاح؛ فهو مصدر، ومشتقاته كثيرة، ومنها التفكير، وقد عرفه الإمام الجرجاني (ت814هـ) بقوله: "تصرف القلب في معاني الأشياء لدرك المطلوب" (الجرجاني. ص66)؛ فقد حدده في قضية القلب، وهو الشيء الوحيد الذي يستطيع المرء أن يدرك به المطلوب؛ أي ما يبتغيه من حقائق معنوية. وعُرف التفكير كذلك بتعريف آخر حدد في قضية العقل، باعتباره الوسيلة لعملية التفكير والكشف عن الحقيقة، وقد ذهب إلى هذا الإمام الطاهر ابن عاشور (ت1393هـ)، حيث قال: "جولان العقل في طريق استفادة علم صحيح" (ابن عاشور. 244/4).

وهناك من حاول الجمع بين الأمرين في التعريف، فجعل من التفكير دالا على حقيقة العقل والقلب معا، وإلى هذا ذهب طه جابر العلواني (ت1437هـ) بقوله: التفكير: "اسم لعملية تردد القوى العاقلة المفكرة في الإنسان، سواء أكان قلبا أو روحا أو ذهنا، بالنظر والتدبر لطلب المعاني المجهولة من الأمور المعلومة، أو الوصول إلى الأحكام، أو النسب بين الأشياء" (العلواني. ص27).

غير أن طه جابر أدرج الروح ضمن القوة المفكرة، وكونها وسيلة من وسائل عملية التفكير، والأسلم هو الاكتفاء بجانب القلب والذهن؛ لأن الروح هي الأصل والمنطلق لكل العمليات الفكرية، يقول الغزالي (ت505هـ): "وكل الأعضاء آلات والروح هي المستعملة لها؛ وأعنى بالروح المعنى الذي يدرك من الإنسان العلوم، وآلام الغموم، ولذات الأفراح" (الغزالي. 494/4).

إذن؛ فكل من المفهوم اللغوي والاصطلاحي يشتركان في حد الفكر؛ إذ كل منهما يجعلان العقل والقلب المحورين الأساسيين لعملية التفكير، وبدونهما لا يستطيع المرء أن يفكر أو ينتج فكرا. كما أن العمليات التفكيرية التي يقوم بها العقل والقلب تسمى تفكرا، وإن كان مصدر تفكيرهما متعلقا بالحواس، كما سيتضح لاحقا.

1-2 صلة الفكر بالعقل:

العقل في مفهومه اللغوي يدور حول معان عدة؛ منها الحجر، النهى، العلم، الإدراك، المنع، الملجأ، القلب، التمييز (ابن منظور. 459-458/11)؛ وهي معان لها صلة وثيقة بالفكر، ويجمع كل مقوماته التي يعتمد عليها في عملية الكشف عن الحقيقة وإدراكها، فهو يجعل من الفكر قوة في إدراك العلم، ومهياً لقبوله، وملجأً له في إدراك الحقائق، والاطمئنان إليها، ومحصنا له من القوع في المزالق... كل هذه المعاني نجدها حاضرة في مفهوم العقل بامتياز، وذلك حتى يصل الفكر إلى مرتبته التي حددت له في كشف الحقيقة وإدراك المطلوب.

ومفهوم العقل في الاصطلاح، عرفه الجرجاني (ت471هـ) بكونه: "جوهر مجرد يدرك حقائق الأشياء والغائبات بالوسائل، ويدرك المحسوسات بالمشاهدة؛ وهو محله الرأس أو القلب على خلاف في ذلك" (الجرجاني. ص87)، وعرفه الأصمعي (ت216هـ) بقوله: "الإمساك عن القبيح، وقصر النفس وحبسها على الحسن" (المرسي، 1417هـ. 16/1).

وبتأمل التعريفين نستنتج أن العقل يدور على أمر واحد هو الإدراك، وهذا الإدراك يكون إما بالوسائل أو المحسوسات، والمراد بالوسائل؛ العمليات العقلية الداخلية التي من خلالها ندرك حقيقة الأشياء، كما تحصل عملية

الإدراك كذلك بالمحسوسات. غير أن مصدر العقل قد اختلف في حقيقته العلماء؛ فمنهم من قال مصدر ذلك الدماغ، ومنهم من قال مصدره القلب.

ثم وجدنا الأصمعي ينحو نحو آخر في تحديد حد العقل، فقد نقله من الإدراك إلى العمل، وكأنه يخبرنا عن نتيجة العقل وما يجب أن يصل إليه؛ وهو العمل بمدركاته وما اكتشفه من حقائق علمية، ولهذا نجد الكثير من الأئمة يجعلون التلازم بين العلم والعمل، ولا شك أن العلم من المدركات العقلية.

فمن خلال هذه المفاهيم التي حددناها للعقل سواء من الناحية اللغوية أو الاصطلاحية تتضح حقيقة العقل وصلته بالفكر، الصلة التي لا تخرج على ما وقفنا عليه في حديثنا عن الفكر؛ وهي أن العقل عملية من عمليات التفكير، ولولا العقل لما استطاع الإنسان أن يفكر، والعقل يحتوي على عدة عوامل للإدراك، والتي حددت في أمرين؛ الوسائط والمحسوسات، والتي بدورها لا تخرج عن علمين؛ ضروري أو نظري... أما الجانب العملي فهو متعلق بمقصد الفكر والغاية من العمليات العقلية المتعددة.

1-3 صلة الفكر بالقلب:

للقلب معان لغوية كثيرة، وهذه المعاني تتقلب بين الحقيقة والمجاز. والمعنى الذي سنخصصه بالحديث، هو ما له صلة بموضوع الفكر ومشتقاته ومرادفاته. ومن المعاني التي أطلقت على القلب وسمي به؛ العقل، يقول الفراء (ت207هـ) في قوله تعالى: ((إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ)) [سورة: ق، آية: 37] " أي: عقل، قال: وجائز في العربية أن يقول: ما لك قلب، وما قلبك معك، يقول: ما عقلك معك. وأين ذهب قلبك؟ أي: عقلك. وقال غيره: لمن كان له قلب، أي: تفهم وتدبر" (الزبيدي. 70/4)، ونفس المعنى ذهب إليه الزجاج (ت311هـ) في قوله تعالى: ((وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (192) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (194)) [سورة: الشعراء]، "معناه نزل به جبريل عليك، فوعاه قلبك، وثبت فلا تنساه أبدا" (ابن منظور. 687/1)

فقد جعل من القلب وعاء للمعرفة ومقرا للاستيعاب والوعي والذكاء، وفي حالة إذا لم يتم بوظيفته يتم وصفه بالعمى والجهل، وفي اللغة يقال: "رجل عمي القلب أي جاهل، وامرأة عميه عن الصواب وعمية القلب على فعلة فيهما، وقوم عمون وفيهم عميتهم؛ أي جهلهم" (الرازي. ص219)، ولا شك أن العمى والجهل هما بمثابة غشاوة تقع على القلب فيصداً، يقول الإمام الجرجاني (ت471هـ) عن الغشاوة: " ما يتركب على وجه مرآة القلب من الصداً، ويكل عين البصيرة، ويعلو وجه مرآتها" (الجرجاني. ص162)

أما عن مفهوم القلب اصطلاحاً فقد ذكر الجرجاني (ت471هـ) على لسان الحكماء تعريفاً يقولون فيه: " النفس الناطقة والروح باطنه، والنفس الحيوانية مركبة وهي المدرك... " (الجرجاني. ص178)؛ فقد جعل الحكماء من القلب محل الإدراك، وأنه هو المخاطب في الإنسان، وسمي هذا الإدراك في الإنسان بالروح التي تعد حقيقة مرتبطة بكل الأعضاء بما في ذلك القلب، كما ذكر الغزالي سابقاً.

فمن خلال هذه المفاهيم اللغوية للقلب، خاصة المفهوم المتعلق بالعقل، يتضح مدى الصلة اللغوية التي أشرنا إليها في مفهوم الفكر؛ فما القلب سوى وعاء لمجموعة من عمليات التعقل التي يعرف بها العقل وينشط لها، بل يكاد يختص بها، لولا أننا وجدنا من القلب كذلك محلا لخصائص العقل، أو يمكن الادعاء أنه العقل نفسه.

ولا يعني هذا نفي دور العقل وإسهامه في هذا الإنتاج المعرفي والكشف اليقيني، غير أن الذي يجب التأكيد منه هو مدى صلة العقل بالقلب؛ هل دور العقل مستقل في هذا الإسهام الفكري الذي يقوم به؟، أم أن إسهامه هو نتاج كذلك لتلك العمليات الفكرية التي يحتويها القلب؟.

1-4 صلة العقل بالقلب:

العقل والقلب عند الجرجاني "وجهان لعملة واحدة، وهما في لقاءهما أشبه ما يكونان باليدين تغسل إحداهما الأخرى..." (الجرجاني، ص 152)، وقد أثبتنا بلا شك هذه الصلة بينهما بشيء من التفصيل فيما يتعلق بعلاقتهما بالفكر، وقد توصلنا إلى أنهما محورا للعمليات الفكرية. كما اتضح أن القلب على صلة قوية بالفكر من العقل. وزيادة في تأكيد هذه الصلة، فقد اتضح أنهما على علاقة في أمرين:

من حيث المحل؛ بمعنى هل يشتركان في محل واحد، أم أنهما مفترقان عن بعضهما البعض؟، وعند البحث وجدنا اختلافا بين العلماء في تقرير هذه الحقيقة، وقد أشار إلى هذا الخلاف الجرجاني (ت471هـ) عند تعريفه للعقل بقوله: "وهو محله الرأس أو القلب على خلاف في ذلك" (ابن تيمية، 309/09)؛ بمعنى أن هناك من يجعل من القلب محلا للعقل، وهناك من يجعله مستقلا عنه ومحله الرأس. وهذا الخلاف سيتضح أكثر من حيث الحقيقة والأسباب في المحور الخاص بموقف الشريعة من هذا كله.

ومن حيث الإدراك؛ بمعنى هل المدركات تتم عن طريق القلب أم العقل؟، وحسم هذا الأمر متعلق أساسا بحسم الخلاف في محل العقل، فإذا كان محله القلب فلا شك أنه يحتوي على المعقولات، وإلى هذا المعنى أشار ابن تيمية (ت726هـ) بقوله: "فصلاح القلب وحقه، والذي خلق من أجله، هو أن يعقل الأشياء، لا أقول أن يعلمها فقط، فقد يعلم الشيء من لا يكون عاقلا له، بل غافلا عنه مُلغيا له، والذي يعقل الشيء هو الذي يقيده ويضبطه ويعيه ويثبتته في قلبه، فيكون وقت الحاجة إليه غنيا، فيطابق عمله قوله وباطنه ظاهره، وذلك هو الذي أوتي الحكمة" (عبد الباقي، ص 525)؛ فقد جعل من القلب مركز العمليات العقلية، وقد فرق بين علم الشيء وتعقله؛ بمعنى أن الإنسان قد يعلم حقيقة الشيء ولكن قد لا يعقلها من حيث الضبط والإثبات والتقييد، وهذا هو الشيء الذي يورث العمل؛ لأنه يصطحب العلم والعمل معا، وهذا هو لب التعقل.

أما إذا كان العقل محله الرأس، فلا شك أنه على صلة بالقلب؛ لأن هذا الأخير قد اتضح فيما سبق مدى صلته بالفكر، بل ما الفكر إلا نتاج لمدركات عقلية وقلبية معا، كما ثبت أن صلة القلب بالفكر أكثر من صلته بالعقل. وحتى تتأكد هذه الحقيقة بجلاء، نقف على حقيقتيهما في المفهوم القرآني.

2- الفكر والعقل والقلب قرانيا:

1-2 الفكر قرانيا:

عندما نقلب صفحات القرآن الكريم باحثين عن مادة (فكر) نجدها تكررت نحو ثماني عشرة مرة (ابن عاشور، 58/7) كلها بصيغة المضارع، باستثناء آية واحدة جاءت فيها بصيغة الماضي، وذلك في قوله تعالى: ((إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ)) [سورة: المدثر، آية: 18]، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الحث القرآني باستمرارية التفكير وعدم انقطاعه، يقول الطاهر بن عاشور (ت1393هـ): "وجيء التفكير بالصيغة الدالة على التكلف وبصيغة المضارع، للإشارة إلى تفكير شديد ومكرر" (الطبري، 79/21)

هذا من حيث المادة، أما من حيث المفهوم فإني تتبععت تلك الآيات التي وردت فيها مادة الفكر وأقوال المفسرين فيها، فوجدتها لا تخرج عن أمرين؛ إما أنهم يفسرونها بالعقل أو القلب أو هما معا، والذي يهمننا من هذه التفسيرات هو التفسير الأخير الذي يجمع بينهما؛ لأنه يتوافق والمفهوم اللغوي والاصطلاحي العام الذي وقفنا عليه للفكر.

ومن النماذج التفسيرية التي جمعت بينهما، على سبيل المثال لا الحصر، ما ذهب إليه الإمام الطبري (ت310هـ) في تفسيره لقوله تعالى: ((وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)) [سورة: الجاثية، آية: 12]، قال: "لقوم يتفكرون في آيات الله وحججه وأدلته، فيعتبرون بها ويتعظون إذا تدبروها، وفكروا فيها". (الطبري، 79/21)

فقد حصر الطبري وظيفة الفكر في مسلكين؛ مسلك عقلي يبحث عن الحجج والأدلة والبراهين، ومسلك قلبي يفكر في ذلك تفكير الاعتبار والاتعاظ، فالمسلك الأول قد بينا مدى صلته بالفكر لغويا واصطلاحيا، واتضح أن العقل جوهر يدرك المعارف عن طريق الحواس التي تعد المدخل الأساس والمعتمد الحقيقي للعقل لكشف حقيقة الأشياء، وبدونها لا يستطيع العقل اكتساب المعرفة ولا إدراك الحقيقة، وإذا كان الأمر كذلك فيلزم من العقل خلوه من القوة المفكرة؛ لأن هذه القوة لا تستطيع أن تجول في فراغ، بل هي متعلقة أساسا بالمعرفة، فيها ومنها يقع التفكير.

وهي حقيقة واضحة ومتجلية في الخطاب القرآني عند حديثه عن الفكر، وأول آية في الترتيب السوري، وفي سياق حديثها عن الخمر والميسر نجدها تؤكد هذه الحقيقة، يقول عز وجل: ((كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ)) [سورة: البقرة، آية: 217]؛ فالأمر بالتفكير في هذه الآية متعلق بجولان تلك القوة فيما ينتج من معارف عقلية عن طريق أفعال الحواس التي يتسبب فيها الخمر والميسر، فعندما يدرك الإنسان حقيقتيهما المعرفية ويتفكر في ذلك، يجد الأمر يدور بين المنافع والمضار، ثم بعد ذلك يقوم بعملية الاستنتاج، فيجد أن المضار أقوى وأرجح، فيقرر بعد ذلك أن الحكم بالاجتناب هو المصلحة الكبرى، وهي عمليات كلها نتاج للقوة المفكرة في ظل المعرفة التي يدركها العقل عن طريق الحواس، فيتضح لنا، وكذلك فيما سيأتي، أن العقل ليس هو الفكر وإنما جزء منه، إضافة إلى القلب الذي سنوضح حقيقته ضمن القوة المفكرة.

وهذه الحقيقة القرآنية؛ أي جولان القوة المفكرة في المعرفة العقلية المكتسبة من الحواس، نجدها عامة في كل الآيات التي وردت فيها مادة (فكر) والتي حددناها في ثماني عشرة آية، وحتى نتأكد من هذا العموم نود الوقوف على بعضها؛ ومنها قوله تعالى: ((يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ)) [سورة: البقرة، آية: 268]، وهي الآية الثانية بعد الأولى من حيث الترتيب القرآني للسور، وقد جاءت في سياق ضرب الأمثال والحث عن الإنفاق، ومعلوم أن الأمثال لها تعلق بالمحسوسات، وهي مدخل للتكوين العلمي والمعرفي كما سبق، والقوة المفكرة تعمل ضمن هذه المعقولات المعرفية الحسية، فنستنتج من خلالها أن الحياة الدائمة المنعمة تتجلى في مرضاة الله تعالى وطاعته بالإحسان إلى خلقه والإنفاق عليهم من نعم الله تعالى، وإلا كيف سيكون حاله إذا أصيب بمثل البلية التي أصابت أهل الحاجة والخصاصة، ثم كيف سيتصرف وهو صاحب عيال إذا تحول حاله من الغنى إلى الفقر، فكل هذا خطاب عقلي موجه لتلك القوة المفكرة حتى تستنتج أن الصلاح في عمل الخير والإنفاق في سبيل الله تعالى.

ثم نجد الأمر نفسه يطرد معنا في الآيات الأخرى كما في قوله تعالى: ((إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ)) [سورة: آل عمران، آية: 190] ، فقد جاءت في سياق حديثها عن الكون وما فيه من آيات الخلق والإبداع التي تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، ومعلوم أن هذه الآيات الكونية لها تعلق بعالم المحسوسات التي تتحول بدورها إلى علوم ومعارف يستقيها الإنسان عن طريق تلك القوة العقلية التي خص الله بها بني آدم، والتي عبر عنها الخطاب القرآني في نفس السياق باللُّب، وهو أحد مرادفات القوة العقلية، ثم يأتي دور القوة المفكرة لتعمل في ظل تلك المعارف، وذلك قصد الوصول إلى الحقيقة التي تتجلى في أن لهذا الكون خالق عظيم وحكيم مدبر.

2-2 العقل في المفهوم القرآني:

إذا تتبعنا الآيات التي وردت فيها مادة (العقل) نجد الأمر نفسه الذي تم تقريره سابقاً؛ بكون القوة العقلية لها تعلق بالحواس وأنها جزء من القوة الفكرية وليست مرادفة لها، وأول آية من حيث الترتيب السوري التي وردت فيها ما اشتق من مادة (عقل)، قوله سبحانه وتعالى: ((أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ)) [سورة: البقرة، آية: 43] ، فقد جاءت الآية في سياق حديثها عن بني إسرائيل، وحثهم على الإيمان والاستجابة لدعوة الرسول 9، ففي ذلك يتحقق البر الذي هو توجيهه رباني فيما أرسل به موسى 8، لكنهم قوم لا يعقلون؛ لأنهم عطلوا القوة المفكرة فيهم رغم حضور القوة العاقلة الناتجة عن العلم والمعرفة؛ فالعقل الوارد في الآية المراد به الفكر.

ونفس الأمر نجده في الآية التي تلي الآية السابقة في الترتيب، وهي قوله سبحانه وتعالى: ((أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)) [سورة: البقرة، آية: 74]، فقد جاءت الآية في سياق حديثها عن صلابة الكفر في قلوب أصحابه، وأن هذه الصلابة يستحيل تشبيهاً بالحجارة؛ لأن هذا الأخير يرجى نفعه، بل هو كذلك، بينما قلوب أهل الكفر ممن يرجى إيمانهم من قبل المجتمع الإيماني في ذلك الزمان، يستحيل تليينها والانتفاع بها؛ لأنهم سمعوا وعقلوا، لكنهم لم يتفكروا؛ وذلك لأنهم عطلوا شيئاً آخر يعتبر ضرورياً في القوة المفكرة؛ وهي القوة القلبية التي سيأتي الحديث عنها.

فقد اتضح من خلال الآيات التي سبقت؛ أن العقل ما هو إلا جزء من الفكر، والذي هو نتاج للحواس؛ فقد يعقل الإنسان الشيء ويدركه ويتعرف عليه ويعلمه، لكن لن ينتفع بتلك المعارف على المستوى العملي. وهذه الحقيقة سنجدها معنا في كل آيات التّعقل، ونكتفي بهذين المثالين؛ لأنّ القصد هو الإشارة لا التفصيل.

3-2 القلب في المفهوم القرآني:

اتّضح سابقا مدى الصلة بين القلب والفكر من الناحية اللغوية وفي الاصطلاح العام، وتبيّنت تلك الصلة الوثيقة بينهما؛ فالقلب جزء لا يتجزأ من القوة المفكّرة، وأنه الأصل في جولان تلك القوة المفكّرة عند بحثها عن الحقيقة. فبقي الوقوف على هذه الصلة في المفهوم القرآني، وسأكتفي بالحديث عن نفس الآيات التي أوردتها في الصلة بين العقل والفكر؛ وذلك حتى تتجلى هذه الحقيقة بوضوح.

ففي الآية الأولى التي نتحدث عن الفكر في سياق الحديث عن الخمر والميسر، وهي قوله تعالى: ((يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا)) وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ)) [سورة: البقرة، آية: 217] ، تبين أن القوة المفكّرة قد تدرك حقيقة المضرة الناتجة عنهما، غير أن اجتناب ذلك على المستوى العملي قد لا يتحقق، بل قد يرجح الإنسان الجانب النفعي الذي هو مرجوح على الضار الذي هو الراجح؛ وذلك ليس لأن القوة المفكّرة رجحت ذلك، بل لشيء آخر غاب عن هذه القوة، فتم الترجيح غير العقلاني، وهذه القوة الغائبة تتجلى، بلا شك، في الجانب القلبي.

ولتوضيح ذلك أقول: لو أن القلب حضر في القوة المفكّرة إلى جانب العقل لما حصل الفعل أو الترجيح الباطل، ولهذا جاء التعقيب بقوله تعالى: ((تَتَفَكَّرُونَ))، للتذكير باليوم الآخر، وهو جزء من الإيمان الذي محله القلب؛ وكأن الله تعالى يشير إلى أن هذا الترجيح الباطل والتّشبه بالفعل دون الترك لمجرد المنفعة الضئيلة قد تنفع الإنسان في الدنيا جزئياً، لكنه سيخسر الآخرة لارتكابه المضار الناتج عنهما، الخمر والميسر، والذي يعتبر الراجح.

وهذا الخطاب التذكيري موجه بالأساس إلى القلب الذي هو جزء من القوة المفكّرة، بل هو الأساس فيها وبحضوره يحضر المقصد الأسمى من الحقيقة المكتشفة من القوة المفكّرة، والذي يتجلى في المستوى العملي؛ إذ لا قيمة لكشف الحق والتعرف عليه دون العمل به، ولهذا وجدنا العديد من المفسرين يفسرون التفكير الوارد في الآيات بالنظر القلبي.

ثم عندما نتأمل كذلك الآية الثانية التي أوردتها سابقا، وهي قوله تعالى: ((أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ)) [سورة: البقرة، آية: 43]، فقد ورد الحث في سياق ضرب الأمثال، والأمثال لها تعلق بالحواس، وكذلك بالجانب القلبي، وما يشير إلى تلك التعلق، أننا نجد في نفس سياق الآية الحديث عن الكبر والعيال، وهذا لا شك خطاب موجه للقلب أكثر منه للعقل؛ لأن الكبر علامة الضعف والحاجة وهذا ثقل على النفس، كما أن العيال فيه إشارة إلى نفس تلك العلامة من الضعف والحاجة، ويحتاجون إلى من يكفلهم، وكيف سيكفل الضعيف، وهذا لا شك له وقع على القلب أكثر من العقل، ويجلب صاحبه إلى تحقيق العمل الذي هو الأصل في عملية التفكير كما سبق القول.

3- مكانة الفكر في الإسلام وضابطه

1-3 مكانة الفكر في الإسلام:

ما سبق من حديث كان عن مفهوم الفكر وحقيقته، والآن سنقف على أهمية الفكر وضوابطه في بناء الإنسان من المنظور الإسلامي. فمن خلال مفهوم الفكر وما يحتويه من صلة بين العقل والقلب في المفهوم الشرعي، تتضح لنا أهمية الفكر في الإسلام، وأنه المعتمد في الكشف عن الحقيقة التي يبتغيها الإسلام في كل حكم من أحكامه الشرعية، سواء كانت إيمانية أو تشريعية أو قيمية. فالمتبع للآيات الواردة فيها مادة (الفكر) أو ما يحتويه من قوتين عقلية وقلبية، يدرك أن الأحكام بمختلف أنواعها حاضرة، وأن المدخل لإدراك هذه الأحكام وحقيقتها الربانية هو الفكر، ولهذا تجد الشارع يحث عليه ويطلب من المكلفين اعتماده في الكشف عن الحق أو تأكيده، يقول الغزالي (ت505هـ) موضحا هذا المعنى: "كثر الحث في كتاب الله تعالى على التدبر والاعتبار والنظر والافتكار، ولا يخفى أن الفكر هو مفتاح الأنوار ومبدأ الاستبصار، وهو شبكة العلوم ومصيدة المعارف والفهوم. وأكثر الناس قد عرفوا فضله ورتبته لكن جهلوا حقيقته وثمرته ومصدره" (الغزالي. 423/04)

ورغم هذا الحث على التفكير، ورغم أهميته كمفتاح لكشف النور والاستبصار به في الحياة، فالناس قد جهلوا أهميته وعطلوا دوره في الحياة، رغم كونه مقصدا من أهم مقاصد الشريعة كما بين ذلك الطاهر ابن عاشور (ت1393هـ) بقوله: "إن إصلاح التفكير من أهم ما قصده الشريعة الإسلامية في إقامة نظام الاجتماع من طريق صلاح الأفراد" (ابن عاشور. ص52)، فإذا عطل الفكر أو عطّب فلا شك أن ما سينتج من أفعال وأقوال عن القوة العقلية أو القلبية سيكون في غاية الفساد، وسيتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية في كل أحكامها، يقول ابن القيم (ت751هـ): "التفكير يوقع صاحبه من الإيمان على ما لا يوقعه عليه العمل المجرد، فإن التفكير يوجب له من انكشاف حقائق الأمور وظهورها له، وتميز مراتبها في الخير والشر، ومعرفة مفضولها وفاضلها وأقبحها من قبيحها، ومعرفة أسبابها الموصلة إليها، وما يقاوم تلك الأسباب ويدفع موجبها، والتمييز بين ما ينبغي السعي في تحصيله وبين ما ينبغي السعي في دفع أسبابه" (ابن القيم. 180/1)

ولهذا اعتبر التفكير واجبا إسلاميا (العقاد. ص07)، وتركه إثم سواء على المستوى الجمعي أو الفردي؛ لأن تركه تركا للخير المطلق والوقوع في الشر المحض، ولهذا جاءت أول آية من حيث النزول تأمر بذلك في قوله تعالى: ((اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ)) [سورة: العلق، آية: 1]، والقراءة تفكر في المعلوم من حيث المعقولات المتعلقة بالوجود الموصلة إلى الخالق الحق، وهو الله عز وجل.

هذا من حيث التفكير المتعلق بالإيمان، والذي سنتحدث عن ضوابطه في المطلب الثاني من هذا البحث. أما ما يتعلق ببقية الأحكام فالتفكير والتدبر في تشريعاتها مطلوب ومأمور به إدراكا للحكمة وتحقيقا للقيم؛ إذ لا شيء أنفع للقلب من التفكير، يقول ابن القيم (ت751هـ): "قراءة القرآن بالتدبر والتفكير، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال

العاملين، ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله، وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه..." (ابن القيم، 187/1)

والتفكير المأمور به شرعا في العديد من الآيات، والذي حث عليه الإسلام، المقصد منه الكشف عن الحق وتحقيق اليقين، يقول ابن العربي المعافري (ت543هـ): "أمر الله تعالى بالنظر في آياته والاعتبار بمخلوقاته في أعداد كثيرة من أي القرآن، أراد بذلك زيادة في اليقين وقوة في الإيمان، وتثبيتا للقلوب على التوحيد" (المعافري، 351/2)

وأول هذا اليقين الذي يبتغيه الإنسان هو التعرف على صاحب الوجود من خلال آياته سواء على مستوى الخلق والإبداع، أو على مستوى التفضل والإنعام، فكل ذلك يورث للإنسان المتفكر حق اليقين بعدما حصل له علم اليقين، يقول الإمام السمرقندي (ت373هـ): "أما التفكير في الآيات والعلامات فأن ينظر في قدرة الله تعالى فيما خلق الله تعالى من السموات والأرض، وطلوع الشمس من مشرقها، وغروبها في مغربها، واختلاف الليل والنهار، وفي خلق نفسه كما قال الله تعالى: ((وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (20) وَفِي أَنْفُسِكُمْ: أَفَلَا تُبْصِرُونَ)) [سورة: الذاريات، آية: 21] ، فإذا تفكر العبد في الآيات والعلامات يزيد به يقينا ومعرفة، وأما التفكير في الآلاء والنعماء فأن ينظر إلى نعم الله تعالى" (السمرقندي، ص 571)

2-3 ضوابط التفكير في الإسلام:

حتى لا يقع التفكير في غير ما قصده الشارع ورضيه، فُيد بمجموعة من القيود، وذلك ليس الغرض حصاره والتقليل من شأنه، وإنما بيانا لخصائصه وقدرته، فهو مهما حقق من مكانة رفيعة في المفهوم الشرعي، تبقى قدرته محدودة لا يستطيع تجاوزها؛ لأنه مهما فعل من مجهود في مكتسباته العقلية والقلبية سيجد نفسه عاجزا عن إدراك حقيقة بعض الحقائق؛ لأنها خارج عن نطاقه المحدود الذي خلق من أجله، وقد بين لنا ابن خلدون (ت808هـ) هذه الحقيقة بقوله: "العقل ميزان صحيح، فأحكامه يقينية لا كذب فيها، غير أنك لا تطمع أن تنز به أمور التوحيد والآخرة، وحقيقة النبوة، وحقائق الصفات الإلهية، وكل ما وراء طوره؛ فإن ذلك طمع في محال" (ابن خلدون، 582/1)، فمثل هذه الحقائق الغائبة عن الحواس، والتي تعتبر المدخل الأساس، كما سبق، للقوة العقلية، لا يستطيع الفكر إدراكها؛ لأنه لا يدخل ضمن تلك المعقولات، وبالتالي مهما حاول أن يدرك أصلها وجوهرها فسيفشل في ذلك؛ لأنه طمع في محال كما عبر ابن خلدون. ولهذا ورد عن ابن عباس⁵: (تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله) (السيوطي، 409/2)، وقوله هذا، بيان للنهي النبوي الوارد في الحديث: (تفكروا في آلاء الله، ولا تفكروا في الله عز وجل) (الألباني، 395/4)

يبقى السؤال الذي يفرض نفسه هو: كيف يأمر الشارع بالتفكير ثم يضع حدودا لذلك؟!، والجواب عن هذا؛ أن الحدود التي وضعها الشارع غير مقتصرة على فريضة التفكير فحسب، بل هي شاملة لجميع الأحكام الشرعية، فما من حكم من الأحكام إلا وله حدود وضوابط لا ينبغي للإنسان أن يتجاوزها، ومعلوم أن الفكر تبع لهذه الأحكام، بل لا يشتغل الفكر في المفهوم الشرعي إلا ضمنها، إدراكا لحقيقتها وعظمتها، واستجابة لأوامرها ونواهيها، فالفكر تابع وليس متبوعا في المفهوم الشرعي؛ إذ لا يمكن له أن يجول ويصوّل إلا فيما أبيح له، وما أبيح له متسع بقدر اتساع الأحكام الشرعية. وقد

بين السمرقندي بعض هذه المجالات المباحة للتفكير بقوله: "وأما التفكير في ثوابه فهو أن يتفكر في ثواب ما أعد الله لأوليائه، في الجنة من الكرامات؛ فإن التفكير في ثوابه يزيده رغبة فيها، واجتهادا في طلبها، وقوة في طاعة ربه. وأما التفكير في عقابه، فهو أن يتفكر فيما أعد الله لأعدائه في النار من الهوان، والعقوبة. والنكال؛ فإن التفكير في ذلك يزيد ربه، ويكون له قوة على الامتناع من المعاصي. وأما التفكير في إحسانه إليه؛ فهو أن يتفكر في إحسان الله تعالى؛ وهو ما ستر عليه من ذنوبه، ولم يعاقبه بها، ودعاها إلى التوبة، وينظر في جفاء نفسه كيف ترك أوامره، وارتكب معاصيه، فإن التفكير في ذلك يزيد الحياء والخجل..." (السمرقندي. ص 571-572).

غير أن التفكير في مثل هذه المجالات وغيرها يحتاج إلى شرط آخر حتى يصل الفكر إلى المطلوب ويحقق الغاية المرجوة. وهنا نرجع ونعود إلى ما يحتويه الفكر من قوتين أساسيين، القوة العقلية والقلبية، وقد بحثنا القوة العقلية فيما سبق واتضح لنا أنها محدودة في عملية التفكير، بل قد تقع في الخطأ إذا تجاوزت حدودها، فبقي الحديث عن القوة القلبية من حيث فعاليتها في التوجيه والإرشاد.

يتضح من دراسة النصوص الواردة في مصادر التشريع التي تحدثت عن القلب ودوره في العمليات الفكرية من حيث التوجيه والإرشاد، نجد القلب الركيزة الأساس في هذا التوجيه، ولا يستطيع الفكر الاستغناء عنه؛ لأنه يدرك مدى أهميته في الكشف عن الحق والبلوغ إلى الصواب، بل يستطيع الفكر باعتماده على القلب في بعض الأحيان أن يكشف ما لم يستطع العقل كشفه، بل مهما توصل العقل وارتقى في كنهه، يبقى الفكر عاجزا بدون حضور القلب، ولهذا يمكن الادعاء أن الفكر بدون قلب لن يكون رشيدا في طريق بحثه؛ لأن "التفكير من العبادات التي تتطلب صفاء النفس، والقدرة على طرد الأفكار والهواجس التي تعيق التفكير" (الأصهباني. 143/10)، ولهذا "سئل بعض الحكماء، ما الذي يفتح الفكر؟ قال: اجتماع الهم؛ لأن العبد إذا اجتمع همه فكر، فإذا فكر نظر، فإذا نظر أبصر، فإذا أبصر عمل" (الأصهباني. 143/10).

خاتمة

بناء على ما سبق اتضح أن الفكر في علاقته بالعقل والقلب من حيث المفاهيم اللغوية والاصطلاحية، أنه يدور حول معان عدة، كلها تشترك في مقصد واحد، وهو معرفة حقيقة الشيء المبحوث عنه، وهذا لا يتأتى إلا بوسائل، والتي حُددت بحسب تلك المفاهيم في أمرين؛ العقل والقلب. فالعقل يدور معانيه على الإدراك بواسطة المحسوسات، أو العمليات العقلية الداخلية... وما القلب سوى وعاء لمجموعة من تلك العمليات للتعقل.

وعن قضية الصلة الموجودة بين الفكر والعقل والقلب قرآنيا، فقد اتضح من خلال الآيات التي اعتمدت في البحث؛ أن العقل ما هو إلا جزء من الفكر، والذي هو نتاج للحواس؛ فقد يعقل الإنسان الشيء ويدركه ويتعرف عليه ويعلمه، لكن لن ينتفع بتلك المعارف على المستوى العملي إلا إذا ربط كل ذلك بالقلب، فهو الأساس في العمليات الإدراكية كلها، سواء من ناحية العلم أو الفهم أو العمل.

المراجع:

- ابن العربي، م. ب. ع. (1424هـ). أحكام القرآن. دار الكتب العلمية.
- ابن القيم الجوزية، م. أ. ب. (د.ت). مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. دار الكتب العلمية.
- ابن تيمية، أ. ب. ع. (1416هـ). مجموع الفتاوى. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
- ابن خلدون، ع. ر. (1408هـ). ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر. دار الفكر.
- ابن عاشور، م. ط. (1984م). التحرير والتنوير. الدار التونسية للنشر.
- ابن عاشور، م. ط. (د.ت). أصول النظام الاجتماعي في الإسلام. الدار التونسية للنشر.
- ابن فارس، أ. ز. (1191هـ). معجم مقاييس اللغة. دار الجيل.
- ابن منظور، م. م. (1414هـ). لسان العرب. دار صادر.
- الأصبهاني، أ. ن. (1909هـ). حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. دار الكتب العلمية.
- الألباني، ن. د. (1415هـ). سلسلة الأحاديث الصحيحة. دار المعارف.
- أنيس، إ.، وآخرون. (د.ت). المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية.
- الجرجاني، ع. ب. (1403هـ). التعريفات. دار الكتب العلمية.
- الرازي، أ. ب. (1420هـ). مختار الصحاح. المكتبة العصرية.
- الأصبهاني، ر. (1412هـ). المفردات في غريب القرآن. دار القلم.
- الزبيدي، م. م. (1205هـ). تاج العروس من جواهر القاموس. دار الهداية.
- السمرقندي، أ. ل. (1421هـ). تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين. دار ابن كثير.
- السيوطي، ج. د. (د.ت). الدر المنثور في التفسير بالمأثور. دار الفكر.
- الطبري، م. ب. ج. (د.ت). جامع البيان عن تأويل أي القرآن. دار هجر.
- عبد الباقي، م. ف. (1364هـ). المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. دار الكتب المصرية.
- العقاد، ع. م. (د.ت). التفكير فريضة إسلامية. مؤسسة هنداوي.
- العلواني، ط. ج. (1414هـ). الأزمة الفكرية المعاصرة. دار العالمية للكتاب الإسلامي.
- الغزالي، أ. ح. (د.ت). إحياء علوم الدين. دار المعرفة.
- المرسي، ع. ب. (1417هـ). المخصص. دار إحياء التراث العربي.